

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20464521>

ЗНАКОМСТВО С ОНОМАСТИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ ИРКУТСКА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Маюрова Жаргалма Дагбажалсановна

кандидат филологических наук

доцент Департамента гуманитарных наук

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет»

e-mail: mayurova@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена вопросам включения ономастического пространства в преподавание курса русского языка как иностранного. Представлен практический опыт введения в речевую практику названий ряда улиц, остановок общественного транспорта, памятников и мест поклонения при знакомстве студентов-иностранцев с краеведческими реалиями города Иркутска.

Ключевые слова: ономастическое пространство, русский язык как иностранный, речевая практика, региональный культурный контекст, Иркутск.

INTRODUCING THE ONOMASTIC SPACE OF IRKUTSK IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSES: INSIGHTS FROM TEACHING EXPERIENCE

Abstract. This article addresses the integration of the onomastic space into the teaching of Russian as a Foreign Language (RFL). It presents practical experience in incorporating the names of streets, public transport stops, monuments, and places of worship into communicative practice while introducing international students to the regional cultural context of Irkutsk.

Key words: onomastic space, Russian as a Foreign Language (RFL), communicative practice, regional cultural context; Irkutsk.

Известно, что «ономастическое пространство – это сумма имён собственных, употребляющихся в языке данного народа для именованя реальных, гипотетических и фантастических объектов... В соответствии с обозначаемыми объектами имена, входящие в ономастическое пространство, можно разделить на реальную и нереальную онимию, выделяя в каждом из этих секторов соответственно реальную или вымышленную (мифическую) антропонию, зоонию, фитонию, этнонию, генонию, топонию, астрономию... и т.д. Внутри этих областей выделяются ономастические поля» [11, с. 9].

Вопросы ономастики в контексте русского языка как иностранного (РКИ) изучены в той или иной степени. Так, рассмотрены возможности использования ономастических единиц в учебных материалах РКИ [1; 2; 4; 6], изучены онимы как региональный компонент в обучении РКИ [8; 22], определены особенности употребления антропонимов как части русского речевого этикета [3], разработаны задания и упражнения для работы с ономастическим материалом в иностранной аудитории [5; 10].

Вместе с тем, вопросы введения ономастического материала отдельных городов и регионов разработаны не в полной мере, что предопределяет актуальность данной статьи.

В настоящей работе рассматривается опыт знакомства иностранных студентов с ономастическим пространством города Иркутска во время обучения РКИ в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ).

Современная методика преподавания РКИ предполагает обязательное формирование страноведческой и лингвострановедческой компетенций студентов на основе усвоения определенного набора ономастической лексики.

Для того, чтобы прибывшие на учёбу иностранные студенты ориентировались в расположенной поблизости с ИРНИТУ местности, на первых

занятиях происходит знакомство с улицей Лермонтова, остановками общественного транспорта «Технический университет», «Школа МВД». Важно обратить внимание обучающихся на бытование полионимов: остановка «Технический университет» в речи местных жителей может звучать как «Политех», остановка «Институт МВД» по-другому называется «Пожарное училище», «Пожарка». Наличие одних и тех же остановок общественного транспорта с разными названиями можно сопроводить следующим комментарием: полное наименование вуза – Иркутский технический университет, сокращённое наименование – Иркутский Политех. Раньше располагалось пожарное училище и остановку назвали наименованием учебного заведения. Позднее на базе пожарного училища был основан Восточно-Сибирский институт МВД.

На этапе довузовской подготовки, наряду с разными формами занятий по РКИ, проводятся занятия-экскурсии по городу Иркутску.

Рассмотрим проведение урока-экскурсии «На улице Лермонтова». На подготовительном этапе вводится новая тематически сгруппированная лексика, дается анализ грамматических конструкций. Обучающимся могут быть предложены следующие задания.

Задание 1. Познакомьтесь со словами и словосочетаниями, которые вам будут нужны для рассказа об улице Лермонтова: *улица (какая?) широкая, прямая, главная; являться (чем?) одной из главных улиц города и Студенческого городка; называться (как? чем?) улицей Лермонтова; (в честь кого?) в честь великого русского поэта.*

Задание 2. Обратите внимание на словообразование, найдите общий корень. Задайте вопросы к словам: *глава – главный, город – городской, великий – величественный; писать - писатель.*

После выполнения заданий обучающиеся читают текст «Улица Лермонтова»:

Улица Лермонтова является одной из главных улиц города и Студенческого городка. Она широкая и прямая, её протяжённость 5600 метров.

Все улицы Свердловского района получили имена великих русских писателей. Так появились улицы Гоголя, Пушкина, Чернышевского, Жуковского и другие. Главную улицу Студгородка назвали в честь великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

На улице Лермонтова находятся банки, магазины «Абсолют», «Слата», почта, наш университет, Свердловский рынок, торговый центр «Лермонтов», колледж строительства и предпринимательства, геологоразведочный техникум.

После чтения текста, отработки структурно-грамматического и лексического материала учащиеся составляют письменный пересказ текста. На заключительном этапе обучающиеся под руководством преподавателя проводят экскурсию по улице Лермонтова, используя конструкции: *Где? находится что? – Где? расположено что? Кто? учится где? – Кто? обучается где? Что? является чем? – Что? представляет собой что? Что? украшает что? – Что? украшается чем?*

В процессе преподавания элементарного уровня РКИ, предваряя тему монологического высказывания «Город», проводится урок-экскурсия по городу. Во время экскурсии иностранные студенты знакомятся с основными урбанонимами Иркутска. Преподаватели знакомят с историей монументонимов, экклезионимов, годонимов, сопровождая лингвокраеведческой информацией.

Монументонимы - имена собственные, которые используются для обозначения памятников, мемориальных сооружений или других объектов, увековечивающих память о человеке, событии или явлении [9, с. 14]. Во время экскурсии студенты знакомятся со следующими монументонимами Иркутска:

а) *Памятник основателям Иркутска.* Расположен на Нижней Набережной реки Ангары. Сопровождаем комментарием: Его открытие состоялось в 2011 году, данное событие было приурочено к 350-летию города. Надпись на постаменте гласит «Основателям Иркутска от горожан».

б) *Скульптура Бабр* является памятником-символом города Иркутска. Фигура заимствована из герба Иркутска. Бабр - мифическое животное чёрного

цвета с красными глазами, держит в пасти красного соболя. Олицетворяет мощь и силу иркутской земли.

в) *Памятник императору Александру III*. Царь издал указ о строительстве Транссибирской магистрали (Великого Сибирского пути), «...имеющей целью соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений» [14]. Его поставили на середине Сибирского отрезка рельсового пути, на берегу реки Ангары.

г) *Памятник святым Петру и Февронии* на улице Сухэ-Батора – это скульптурная композиция, посвящённая святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским, покровителям христианской семьи и брака. Их жизнь стала примером супружеской любви, преданности и благочестия.

д) *Памятник женам декабристов* – это памятник русским женщинам, приехавшим вслед за своими мужьями, высланными в Сибирь после поднятого восстания на Сенатской площади. Установлен 13 сентября 2011 года в сквере у дома декабриста Сергея Волконского. Скульптура изображает Марию Волконскую со стоящим у ее ног подсвечником с зажженными свечами.

е) *Памятник выдающемуся советскому и российскому кинорежиссёру, сценаристу и киноактёру, иркутянину Леониду Гайдаю* установлен на Площади Труда. Скульптурная композиция состоит из двух групп, размещённых друг напротив друга. В первой части памятника рядом со скульптурой Л. Гайдая пёс Барбос с динамитом. Во второй части памятника, расположенной напротив скульптуры Л. Гайдая, изображены Трус, Балбес и Бывалый.

ж) *Памятник генералу армии, дважды Герою Советского Союза Афанасию Павлантьевичу Белобородову* установлен в сквере у Вечного огня на берегу Ангары. Генерал Белобородов родился в селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области.

После посещения монументонимов для закрепления полученной информации проводим со студентами викторину, содержащую примерные вопросы:

а) В каком году основан Иркутск? – В 1661 году.

б) Кто такой бабр? Что он символизирует? – Это мифическое животное чёрного цвета с красными глазами, держит в пасти красного соболя. Олицетворяет мощь и силу иркутской земли.

в) Почему установили памятник Петру и Февронии? – Петр и Феврония Муромские - покровители христианской семьи и брака. Их жизнь стала примером любви, преданности и благочестия.

г) Кто такие декабристы? Почему их так назвали? – Декабристы – это передовые дворяне-революционеры, которые восстали против крепостничества и самодержавия в 1825 году. Восстание произошло в декабре, поэтому их назвали декабристами.

д) Кто такой Леонид Гайдай? Какие фильмы Гайдая вы смотрели? – Леонид Гайдай – известный русский режиссёр. Его культовые фильмы – «Пёс Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и другие.

е) Кто такой Белобородов? - Афанасий Павлантьевич Белобородов - генерал армии, дважды Герой Советского Союза, сын иркутской земли.

Безусловно, монументонимы играют важную роль при обучении РКИ, поскольку студенты познают исторические реалии Иркутска, Сибири и России в целом, начинают осознавать уникальность национально-исторического развития страны изучаемого языка, национальный характер, духовные ценности иркутян.

Экклезионим - собственное имя места совершения обряда, места поклонения любой религии; в том числе название церкви, часовни, креста, монастыря [7, с. 149]. Студенты знакомятся с такими экклезионимами Иркутска, как:

а) *Храм во имя Спаса Нерукотворного образа* - первый храм города Иркутска. В 1672 году казаки и посадские люди выстроили двухэтажную деревянную церковь.

б) *Богоявленский собор* основан в 1693 году. Первоначально храм был деревянным, но он сгорел во время пожара. В 1718 году собор начали строить

заново из кирпича. Собор явился связующим звеном между архитектурой древнерусского посадского храма и приёмами, формами барокко. Памятник имеет уникальное для Иркутска декоративное оформление многоцветными поливными изразцами с изображениями мифических животных, цветов.

в) *Крестовоздвиженский храм* получил свою известность благодаря уникальной декоративной пластике фасадов. Обильная и богатая орнаментация заполняет все стены храма. Сложнейшие узоры созданы различными комбинациями геометрических фигур. Удачное расположение храма на возвышении, у пересечения главных улиц города, обеспечивает цельное восприятие памятника.

г) *Харлампиевская церковь* - единственный морской храм в Иркутске. В этом храме 5 марта 1904 года венчались Софья Омирова и лейтенант Александр Колчак, известный всем как адмирал Колчак - верховный правитель России с 1918-го по 1920 год.

д) *Казанский храм* в народе больше известен как «красная церковь». И не только из-за цвета стен, но и благодаря своей красоте. Каменное здание церкви было заложено в 1835 году. Строился храм долго - полностью храм был отделан к Пасхе 1892 года. Главный алтарь церкви освятили в честь Казанской иконы Божией Матери.

Иностранные студенты, ознакомившись с объектами культового назначения, постигают духовные ценности верующих, вырабатывают уважительное отношение к святым, их добродетелям, иконам.

Таким образом, опыт работы с иностранными студентами в ИРНИТУ показывает, что обучение РКИ невозможно без погружения в ономастическое пространство Иркутска. Овладение ономастическими знаниями помогает иностранным студентам успешно общаться как в учебно-профессиональной, так и в социально-коммуникативной сферах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альдингер П.П., Данилова И.В. Ономастический компонент в курсе русского языка как иностранного //Педагогическое образование в России. – 2016. - №10. – С. 9-13.
2. Головина Л.С. Ономастика как способ формирования социокультурной компетенции на занятиях РКИ //Учёные записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. – 2020 - №1 (26). – С.1-4.
3. Дмитриева Д.Д. Лингвострановедческий анализ имени собственного в функции обращения на занятиях по русскому языку как иностранному //Карельский научный журнал. – 2018. – Том 7 - №3(24). – С.9-12.
4. Копач О.И. Имя собственное в учебном тексте: проблемы семантизации и употребления на начальном этапе обучения РКИ //Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 17-27 апреля 2020 г.: в 5 ч. – Минск: МГЛУ, 2020. - Ч. 2. - С. 131-134.
5. Мартыненко Ю.Б. Типы языковых упражнений при изучении антропонимов в иностранной аудитории //Наука и школа. – 2021. – №2. – С. 187-198.
6. Маюрова Ж.Д. Ономастическое пространство учебника русского языка «Дорога в Россию» (элементарный уровень) и его роль в обучении РКИ на начальном этапе // Русский язык в системе международного образования: мат-лы междунар. научно-практ. конф., посв. 45-летию кафедры русского языка как иностранного (г. Иркутск, 14–15 мая 2018 г.). – Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2018. – С.11-15.
7. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. – С.149.
8. Пылкова А.А. Обучение русскому языку как иностранному на довузовском этапе с использованием регионального компонента (на основе ономастического материала Хабаровска и аутентичных текстов дальневосточных авторов) //Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2020. - Том 13. - Выпуск 5. – С. 320-327.

9. Разумов Р. В. Об упорядочении ономастической терминологии в области урбанонимии / Р. В. Разумов //Верхневолжский филологический вестник. – 2015. – № 2. – С. 14 -19.

10. Слесарева Т.П. Ономастическая лексика на занятиях по дисциплине «Русский язык как иностранный» как средство реализации социокультурного подхода //Мат-лы IX междунар. научно-практ. конф. «Актуальные проблемы профессионального образования в Республике Беларусь и за рубежом» (Витебск, 17 декабря 2021 года). – Витебск, 2021. – С.192-194.

11. Суперанская А.В., Сталтмане В.Э., Подольская Н.В., Султанов А.Х. Теория и методика ономастических исследований /Отв. ред. А.П. Непокупный. Изд.3-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 256 с.

12. Чупановская М.Н., Маклакова Т.Б. Региональный компонент на занятиях по русскому языку как иностранному (лингвокультурный комментарий краеведческого материала Иркутской области) //Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2019 – Том 12. – Выпуск 3. – С.348-352.

Интернет-ресурсы:

13. <http://irkipedia.ru/>

14. <https://iz.ru/1133600/georgii-oltarzhevskii/tcarskii-podarok-kak-imperiia-prepodnesla-potomkam-put-v-sibir>

15. <https://ru.wikipedia.org>